

IMPACTOS TECNOLÓGICOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL

Felipe De Oliveira Domiciano, Fatec Zona Leste, felipe.domiciano@fatec.sp.gov.br

Alessandra Rodrigues Agostinho, Fatec Zona Leste, alessandra.agostinho@fatec.sp.gov.br

Cristhiane Eliza dos Santos, docente e co-autora, Fatec Zona Leste, cristhiane.santos@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Analisando o uso de tecnologias aplicadas a gestão de processos na área de transportes, é possível identificar que a não aderência ao modelo tecnológico implica em diversos impactos nas organizações, sendo os principais a falta de controle na execução de processos, incapacidade de atendimento à altas demandas, ineficiência dos serviços prestados, alto índice de reclamações de clientes, perda de receita, faturamento, degradação ambiental e, principalmente, perda de mercado para a concorrência. São inúmeras as ferramentas tecnológicas que podem ser aplicadas à gestão do transporte de cargas, podendo ser escolhida a que melhor se encaixa com os objetivos e estratégias definidos pelas organizações. O uso dessas funcionalidades contribui com a redução de custos internos, agilidade e precisão na tomada de decisões, deixando os processos mais transparentes e acessíveis a todos, garantir eficiência e aprimorar a performance dos indicadores, obtendo vantagem competitiva no mercado e expansão de sua área de atuação. O levantamento das evidências e fatos correspondentes a essa pesquisa são de suma importância para as organizações que estão inseridas no segmento de transporte, pois adequar os processos a essa nova realidade se tornou fundamental para se manter estável no mercado e garantir certa vantagem competitiva.

Palavras-chave. *Transporte rodoviário de cargas, Gestão de processos, Avanços tecnológicos*

ABSTRACT. Analyzing the use of technologies applied to process management in the transport area, it is possible to identify that non-adherence to the technological model implies several impacts on organizations, the main ones being the lack of control in the execution of processes, inability to meet high demands, inefficiency of the services provided, high rate of customer complaints, loss of revenue, billing, environmental degradation and, loss of market to the competition. There are countless technological tools that can be applied to the management of cargo transport, and the one that best fits the objectives and strategies defined by the organizations can be chosen. The use of these functionalities contributes to the reduction of internal costs, agility and precision in decision making, making processes more transparent and accessible to all, guaranteeing efficiency, and improving the performance of indicators, obtaining a competitive advantage in the market, and expanding its area of expertise. acting. The survey of evidence and facts corresponding to this research are of paramount importance for organizations that are inserted in the transport segment, as adapting processes to this new reality has become essential to remain stable in the market and ensure a certain competitive advantage.

Keywords. *Road freight transport, Process management, Technological advances*

1. INTRODUÇÃO

O transporte rodoviário de cargas é uma área extremamente importante para a economia brasileira e, com o avanço da tecnologia, está cada vez mais inovando em suas operações. Aos poucos, mais empresas do segmento buscam soluções para garantir que a gestão dos processos

operacionais esteja totalmente “sob controle”, desde a coleta até a entrega no destino, para garantir a satisfação do cliente e assegurar o cumprimento de todos os prazos da companhia.

Os benefícios obtidos com esses investimentos não estão restritos apenas ao negócio, clientes também são favorecidos e os resultados das operações são refletidos na relação cliente x empresa. Sendo assim, a implementação de processos capazes de garantir ao consumidor final a experiência de contar com a rastreabilidade em tempo real, informações sobre as condições e tempo de transporte, bem como atender às expectativas e cumprir com o que foi acordado, torna-se um diferencial onde são beneficiadas, não somente as organizações, mas a sociedade em todos os seus diversos papéis: empresários, colaboradores, clientes, acionistas, governo e demais envolvidos na cadeia.

O objetivo principal dessa pesquisa é abordar a origem, evolução e as aplicações tecnológicas existentes hoje no segmento de transporte de cargas, a relação tecnologia x trabalho ao longo do tempo, o grau de eficiência para os diversos tipos de usuário, bem como os impactos na eficiência dos serviços prestados e os benefícios para as empresas que podem usufruir destas funcionalidades como uma de suas principais ferramentas de trabalho. E, como especificidade do trabalho, evidenciar os principais ganhos na adequação dos processos organizacionais com a implementação de tecnologia.

Diante desse cenário, quais são os benefícios para as organizações e clientes quando há investimentos em novas tecnologias aplicadas a gestão dos processos, quais modelos de inovação tecnológica dentro do segmento podem mudar a imagem da companhia e intensificar seus resultados e como tornar o transporte rodoviário de cargas mais eficiente e sustentável?

Posto isso, entende-se que a influência de um mercado cada vez mais competitivo, onde empresas buscam constantemente expandir sua área de atuação, as organizações do segmento de transporte rodoviário de cargas que investem em novas tecnologias e as aplicam em suas operações, elevam exponencialmente o seu nível de controle e gestão, bem como a qualidade na realização dos serviços e potencialização dos resultados, já que através dessas aplicações conseguem desenvolver planejamentos baseados em comportamentos históricos, reduzindo os custos em cada operação, garantindo a satisfação dos clientes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desde os primórdios, de acordo com João Almeida Santos (2007), o homem tem o anseio de expandir o local em que habita, e o transporte com o uso das próprias mãos sempre foi um limitador, então passou a usar animais para facilitar sua mobilidade. Outro fator que contribuiu para essa movimentação foram as novas invenções, que surgiram através da necessidade de migrar de um local a outro, e que simbolizam as primeiras evoluções no transporte, como: invenção da roda (nesse contexto histórico estamos nos referindo a 4000 a.C na China, onde surgiu a roda pela primeira vez), a construção de estradas, pontes e rodovias e também o surgimento de automóveis, que não só permitiu conhecer, desbravar e dominar novas nações, como também deu um sentido ao processo de civilização.

No Brasil, registros históricos evidenciam que as primeiras rodovias brasileiras foram construídas no século XIX, mas somente na gestão de Washington Luís, com investimentos maiores nesse setor, que houve uma notável evolução. O transporte rodoviário de cargas, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte e Logística (CNTTL), teve início após o surgimento das primeiras rodovias no século XIX, mesmo que a expansão da malha rodoviária só viesse acontecer durante o governo Vargas (1932) e com a Criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) em 1937 e se intensificar mais tarde, a partir da década de 1950, com a implantação da indústria automobilística. Nesse período, (CNTTL, 2007), o transporte rodoviário no Brasil se ampliou e se tornou o principal meio de escoamento de produção e de transporte de passageiros do país.

Com os avanços e investimentos na infraestrutura de rodovias, foram surgindo as primeiras empresas de transporte rodoviário de cargas no país. A “Lusitana” é a empresa mais antiga do Brasil, fundada em junho de 1921 pelo comendador Joaquim Monteiro e que ainda mantém suas atividades até os dias de hoje, com atuação em mudanças e sediada na Praça da Sé em São Paulo (Brusque 2021). A transportadora mais antiga e pioneira no segmento de transporte rodoviário é a Picorelli Transportes, criada em um momento de grande instabilidade social, política e econômica no mundo, por Galileu e Roque Picorelli e José Salvador Paura, no ano de 1931, e que também continua em atividade no segmento.

Ao longo do tempo, muitas mudanças ocorreram no segmento, o transporte rodoviário de cargas passou a ser o modal mais utilizado no Brasil, com caminhões e carretas atravessando as

rodovias do país com os mais diversos tipos de produtos, escoando cerca de 75% da produção brasileira e transportando para os mais diversos lugares. Conforme a matriz a seguir (CNT, 2019), o transporte rodoviário de carga representou, no ano de 2019, o equivalente a 61,1% da movimentação de cargas no Brasil.

Gráfico 1 : Matriz de Transportes – CNT

Fonte: CNT (02 – 2019)

De acordo com o Anuário CNT do transporte de 2017, o Brasil possui mais de 1.700.000 KM de malha rodoviária distribuídos, incluindo os trechos que possuem ou não pavimentos, estrutura responsável pela distribuição de carga nas mais diversas localidades. (REDAÇÃO,2018)

Mesmo com o aumento exponencial de sua utilização, os investimentos na área começaram a ser reduzidos, deixando sua infraestrutura precária. De acordo com o Observatório Nacional de Transportes e Logística (ONTL) e a Empresa Brasileira de Planejamento e Logística (EPL), os investimentos nesse setor estão em declínio desde 2010, e a previsão é de que será mantida essa tendência (SUCENA, [202-?]).

Gráfico 2: Evolução dos investimentos em transporte

Fonte: Observatório Nacional de Transporte e Logística – ONTL / Empresa Brasileira de Planejamento e Logística - EPL

Fonte: ONTL / EPL

Em um levantamento realizado pela FGV, o transporte rodoviário de cargas representou 1,4 pontos percentuais (p.p) do PIB, entre os anos de 2010 e 2017, e o impacto do segmento na economia ficou em 29%. (RELAÇÃO..., 2022). No gráfico abaixo, é possível identificar a participação média do transporte no PIB entre os anos 2010 e 2017.

Gráfico 3: Participação do transporte rodoviário de carga no PIB – Média de 2010 a 2017

Fonte: IBGE Contas Nacionais

Com o tempo, diversos segmentos passaram por transformações tecnológicas, reflexos da Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, e que ocasionou grandes mudanças na relação do trabalho, bem como nos mais diversos sistemas de produção. (NEVES, 2021)

O sistema de GPS (Global Positioning System), é considerado a primeira grande invenção de apoio ao transportador, pois através desse sistema permite encontrar qualquer posição geográfica no mundo.

“O GPS (Sistema de Posicionamento Global) é formado por três segmentos: o espacial, de controle e utilizador. O espacial é composto por 24 satélites distribuídos em seis planos orbitais. O segmento de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites. Por fim, o segmento do utilizador é o receptor GPS, responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos satélites.” (FRANCISCO, 2022)

Atualmente, um dos recursos mais utilizados para essa funcionalidade é o “GOOGLE MAPS”, considerado o “AVÔ das opções de navegação GPS. O sistema identifica em tempo real as situações das vias, quais pistas deve ficar o condutor para o trajeto de acordo com o proposto pela rota traçada, possui auxílio por comando de voz e alertas diversos no decorrer do trajeto. Pode-se também observar vias de acesso ao longo do percurso, para uma suposta emergência em caso de entrada perdida, o aplicativo traça uma nova rota a partir daquela entrada iniciada.

O Google Maps, sendo um dos recursos pioneiros de sistemas de posicionamento global tem seu funcionamento para qualquer tipo de transporte, informações reais sobre condições e tempo de transporte, informações de “*transit-time*”, ou seja, horário de chegada após a partida e a funcionalidade off-line. (HEINSINGER, [20--?])

Se você for para um lugar com Internet lenta, onde os dados móveis são caros ou não há conexão, salve um mapa do Google Maps no seu smartphone ou tablet e use-o quando estiver off-line. **Observação:** em algumas regiões, não é possível fazer o download de mapas off-line devido às limitações contratuais, suporte ao idioma, formatos de endereço ou outros motivos. (AJUDA DO GOOGLE MAPS,2019)

“Para possibilitar a criação de eficientes sistemas de informação deve-se compreender, prioritariamente, os processos de negócio além dos recursos envolvidos em sua execução: Pessoal, Informações e Tecnologias.” (PALMISIANO; ROSINI, 2003)

Com o avanço da tecnologia, outra ferramenta que se consolidou no segmento de transporte rodoviário de carga, foi o TMS (*Transportation Management System*).

O TMS atua como um facilitador das mais diversas operações do transporte, desde o momento da solicitação de uma coleta, até que a entrega final seja realizada, ou seja, é um modo de controlar todas as operações relacionadas ao negócio, fornecendo visibilidade dessas operações e garantindo a gestão de todas as atividades relacionadas ao transporte de carga.

Com o TMS, uma empresa consegue gerenciar toda a cadeia de suprimentos, desde a entrada de recursos (*input*) até a saída (*output*), garantindo que cada etapa de seu processo seja devidamente monitorada e controlada, bem como identificado qualquer desvio.

“O sistema tem como finalidade identificar e controlar os custos inerentes a cada operação, medindo seu desempenho, simulando modelos de fretes, monitorando eventos de carga e descarga de veículos, rastreamento, emissões de conhecimentos e manifesto de carga, cadastros de taxas e tarifas. Também é possível apoiar os estudos de dimensionamento de frota e renovações, gerenciar a manutenção da frota, e por meio de interfaces externas, gerenciar o veículo com tecnologias de GPS (“global positioning system”). (NAFAL, 2016)

De acordo com ABREU (2006), esses sistemas específicos preenchem os espaços entre o planejamento e a execução, e torna o monitoramento e análise da operação mais dinâmico, através de sistemas automatizados.

A inteligência artificial é outro fator que vem se consolidando no mercado como um dos campos de pesquisa mais promissores da atualidade, pois o uso desse recurso altera totalmente as relações de trabalho. Schwab (2016) diz que o mundo caminha para uma nova revolução industrial, levando em consideração os avanços e perspectivas criadas para a utilização da inteligência artificial em todos os setores produtivos do mundo.

A incorporação da digitalização à atividade industrial resultou no conceito de Indústria 4.0, em referência ao que seria a 4ª revolução industrial, caracterizada pela integração e controle da produção a partir de sensores e equipamentos conectados em rede e da fusão do mundo real com o virtual, criando os chamados sistemas ciberfísicos e viabilizando o emprego da inteligência artificial. (CNI, 2016, p. 11)

Com essa movimentação global em busca de recursos e métodos mais eficazes para transformar o modelo tradicional de trabalho, vários segmentos passam a criar expectativas de adoção

da inteligência artificial em sua cadeia produtiva e de serviços até 2025, conforme demonstrado no gráfico abaixo, dividido por segmento da economia.

Gráfico 4: Expectativa de adoção da inteligência artificial até 2025

Fonte: TCC curso de Ciência da Computação da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul – Gustavo Pillon Carvalho

As empresas de transporte, segundo a lógica da competitividade, estão cada vez mais comprometidas em integrar as inovações tecnológicas como alternativa para se diferenciar dos concorrentes e melhorar o atendimento ao cliente. A adoção efetiva de novas tecnologias é uma situação endógena em um sistema capitalista e globalizado onde a tomada de decisão do consumidor e marketing, vendas e relacionamento com o cliente são baseados em opiniões e tendências do consumidor (BURG et al., 2014). A capacidade de uma organização ter sucesso em um ambiente competitivo está diretamente relacionada à sua capacidade de desenvolver algum tipo de diferenciação. Este elemento representa, entre outras coisas, o desenvolvimento e implementação de

inovações para melhorar o relacionamento com o cliente, criar produtos ou criar processos mais eficientes. Nesse cenário de carga rodoviária, a inovação sustentável se destaca e é suficiente para direcionar as atividades, otimizar recursos e reduzir custos para proteger o meio ambiente (BURG et al., 2014).

O conceito de responsabilidade ambiental vai além do simples cumprimento de obrigações legais. Trata das crenças e valores organizacionais e do compromisso com os colaboradores e a sociedade (SCHMIDT et al., 2016). A sustentabilidade ambiental deriva de duas medidas: o equilíbrio ecológico que garante condições de vida às pessoas, animais e plantas, e o uso sustentável dos recursos naturais pelas organizações. Silva et al. (2016) pensam na sustentabilidade como uma estratégia que promove o desenvolvimento e leva a uma melhor qualidade de vida. Sob essa ótica, planeja-se uma gestão integrada, que leva em conta aspectos de desenvolvimento social, crescimento econômico e proteção ambiental.

Uma mentalidade organizacional focada na sustentabilidade é cada vez mais valorizada pelos stakeholders (sócios, colaboradores, clientes e a própria comunidade). O conceito de sustentabilidade é baseado no conceito do Triple Botton Line (TBL) proposto por John Elkington em 1998, que inclui as dimensões econômica, social e ambiental e forma um tripé da sustentabilidade corporativa (ELKINGTON, 1998). A interação e integração desses três pilares beneficiará o meio ambiente e a sociedade e, no longo prazo, contribuirá para um desempenho econômico superior e diferenciação competitiva da empresa (CARTER; ROGERS, 2008; RAMOS; CARDOSO; CRUZ, 201).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa inicial foi feita através de materiais desenvolvidos anteriormente e relacionados ao tema proposto, como ROCHA (2015), utilizando demais bases de busca para os tópicos abordados. Para desenvolvimento do referencial teórico para as novas tecnologias, foram utilizadas bibliografias relacionadas ao tema, como ABREU (2006) e TURBAN (2002).

Planejamento de pesquisa embasado em artigos e sites de credibilidade, em caráter qualitativo, usando como fontes sites, autores e demais elementos que proporcionam a resolução da pesquisa proposta, bem como para elaborar os resultados aqui demonstrados.

Assim como houve buscas em artigos, trabalhos e teses que já possuem materiais relevantes ao tema proposto, foram consultados os principais órgãos reguladores do transporte no Brasil. O levantamento teve como foco principal analisar somente os artigos, publicações, matérias e teses referentes ao tema proposto, bem como desenvolver os resultados com base nessas pesquisas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Brasil possui diversas redes e sistemas de transporte que garantem o desenvolvimento econômico do país. Modais de transporte como o aéreo, ferroviário e rodoviário permitem a movimentação de diversos produtos entre as regiões, abastecendo até mesmo as áreas mais remotas do país. A escolha do modal mais rentável depende das estratégias definidas pelas organizações, e todos possuem vantagens e desvantagens. Um exemplo, é o transporte rodoviário de cargas no Brasil, que possui extrema importância para a economia e grande crescimento nos últimos anos, mas enfrenta dificuldades em sua concretização, como problemas de infraestrutura nas rodovias, aumento do número de roubo de cargas, aumento do combustível, aumento dos valores de pedágios etc.

Devido alta demanda no mercado, o transporte rodoviário de carga passou a ser o modal mais utilizado nas operações de movimentação, pois a utilização desse recurso acabou se tornando mais viável em alguns aspectos. Rapidez e agilidade nas entregas de curtas distâncias com baixos custos, flexibilidade na movimentação e realização dessas entregas, visto que possui facilidade de mobilidade em regiões mais difíceis, até mesmo as mais remotas, comércio porta a porta, além claro, do melhor custo-benefício para o contratante do serviço. (RAMOS, [20--?]).

O modal rodoviário também consegue promover a interligação entre os demais modais, ou seja, para que seja possível exportar algum tipo de produto via marítimo, por exemplo, é necessário a movimentação até o local do embarque, e essa transferência só será realizada pela via terrestre (RAMOS, [20--?]).

Assim como há vantagens, o modal rodoviário também possui, na sua utilização, características que o torna inviável em algumas situações, como:

- Infraestrutura precária de rodovias e estradas no Brasil, ou seja, grandes números de buracos e pavimentos em péssimas condições, consequência do baixo investimento governamental.

- Alto número de roubo de carga, que vêm diminuindo gradativamente (conforme gráfico abaixo), porém ainda assim é um alto risco para o transportador (NASCIMENTO, 2021). “Os produtos mais visados pelos assaltantes, segundo a NTC&Logística, são: Produtos alimentícios, combustíveis, produtos farmacêuticos, autopeças, têxteis e confecções, cigarros, eletroeletrônicos, bebidas e defensivos agrícolas.” (NASCIMENTO, 2021)

Gráfico 4: Roubo de Cargas no Brasil

Fonte: Assessoria de Segurança / NTC& Logística

Durante décadas, os veículos se destacaram como as principais fontes de poluição no Brasil. Hoje, devido essa agressão ao meio ambiente, muito se fala sobre transporte sustentável e em como as empresas podem ser menos poluentes, através de ferramentas voltadas para a melhoria de seus processos. A sustentabilidade tornou-se um conceito de grande interesse público e, por isso, as autoridades governamentais passaram a registrar normas e leis relacionadas a esse tema. Nos últimos anos, essas regras foram reforçadas, o que exige uma postura mais responsável e rigorosa das empresas que atuam nesse segmento.

Ao mesmo tempo, os transportadores devem estar atentos não só ao problema da poluição, mas também às condições gerais de manutenção da frota, que estão de acordo com as normas estabelecidas pela lei. Além disso, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), eles devem estar atentos à produção de resíduos e destinar adequadamente todos os materiais gerados e destruídos por suas atividades. Neste ponto, a logística reversa se tornou mais importante.

A manutenção adequada da frota também é fundamental para promover o transporte sustentável. A verdade é que os carros ficam melhores com manutenção moderna e geralmente são menos prejudiciais à natureza. Pensando nisso, estabelecer e seguir rigorosamente um cronograma de manutenção preventiva no estacionamento certamente pode ajudar a empresa a imprimir operações mais sustentáveis, como a redução do consumo de combustível por meio da correção de falhas. A manutenção preventiva também é importante para prolongar a vida útil das peças do caminhão. Nesse caso, você pode prolongar a vida útil das peças mecânicas e evitar a substituição ou desmontagem inadequada.

Os governos têm investido na redução da poluição veicular. Um exemplo é o programa Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos) instituído pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Os regulamentos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também são exemplos de como o setor mudou significativamente devido a preocupações ambientais e de segurança. Nesse caso, por exemplo, o transporte mais rigoroso de substâncias perigosas é enfatizado tanto pelas empresas quanto pelos motoristas. Basicamente, trata-se de aplicar estratégias e tecnologias industriais existentes para adaptá-las às realidades do nosso país. Outro programa, que complementa o Proconve, é o Promot, programa de prevenção à poluição do ar por motocicletas e veículos similares.

Quando se trata de transporte terrestre, a emissão de poluentes atmosféricos dos veículos é uma das principais geradoras de resíduos. Isso se deve ao grande número de veículos muito antigos, causando emissões ainda mais significativas de gases poluentes na atmosfera. Além disso, um estudo do MMA e do Instituto de Economia Aplicada (Ipea) constatou que cerca de 9 milhões de carros e 400 mil caminhões foram abandonados em todo o país e que esses tipos de materiais empobrecidos poluem o solo e os lençóis freáticos.

No Brasil, o modal rodoviário roda, em média, 40% do tempo sem nenhuma carga. De fato, os caminhões vazios não são apenas um problema ambiental, mas também um mau negócio financeiro. Portanto, estratégias devem ser desenvolvidas para evitar interrupções na rede rodoviária.

Ao usar o excesso de capacidade disponível nesses veículos e evitar a condução ociosa, os caminhões podem reduzir sua pegada de carbono em 15,6 milhões de toneladas por ano. Por fim, a tecnologia pode ajudar nessa luta. Com a ajuda do excelente software, você pode identificar os caminhoneiros que atendem às necessidades de uma empresa que precisa transportar mercadorias. Esses caminhoneiros podem, portanto, usar a rota de retorno para transportar carga de outra empresa e evitar viagens sem carga.

Outra solução para reduzir a pegada de carbono de caminhões é seguir rotas estratégicas com distâncias menores entre origem e destino. Essas rotas estratégicas não só contribuem para a proteção ambiental e controle de emissões de poluentes, mas também otimizam a segurança da carga e tendem a satisfazer os clientes que recebem seus pedidos no prazo e no prazo.

Buscar soluções inovadoras não pode ser restrito apenas ao “*last mile*,” é necessário encantar desde o início do processo, ou seja, garantir que toda a operação (Coleta, processamento, transferência e entrega) seja realizada da maneira mais transparente, segura, sustentável e principalmente no prazo.

Para se destacar, algumas empresas utilizam algumas funcionalidades disponíveis no mercado, que não só possuem grande aceitação pelos consumidores, como também garantem a qualidade em cada etapa da operação.

- **Telemetria** - esse sistema realiza o acompanhamento em tempo real do transporte, e fornece informações tanto referentes ao desempenho do veículo quanto do motorista,

através de diversos sensores que são instalados no veículo. As principais funcionalidades da Telemetria são: Exibição do consumo médio de combustível x distância percorrida, velocidade percorrida pelo motorista, monitoramento de freios e movimentos repetitivos, acompanhamento de jornadas de trabalho do motorista, e a mais recente funcionalidade aplicada a esse mesmo sistema é o sensor de fadiga, que através de centrais de controle, acompanham em tempo real as operações de transporte, e em casos de identificação de sinais de cansaço, sono ou fadiga emitem sinais sonoros e luminosos tanto para a central quanto ao motorista, para que seja tomada a melhor decisão. (6 TECNOLOGIAS..., 2022)

- **Rastreador de Frota** – Rastreadores são cada vez mais comuns no monitoramento das operações de transporte, e o objetivo é realizar o acompanhamento em tempo real por meio de serviços via satélite, para garantir a segurança dos veículos em movimento. (6 TECNOLOGIAS..., 2022)

A gestão do transporte rodoviário de cargas vem passando por diversas transformações tecnológicas, reflexo de um novo mundo, globalizado e totalmente digital, onde a informação sobre as condições do tempo e da carga devem ser compartilhadas em tempo real (TURBAN, 2002), e isso leva a uma nova perspectiva de gestão, onde a utilização da tecnologia da informação e suas diversas aplicações são fundamentais para garantir uma estrutura eficiente, e principalmente estar atento ao comportamento dos seus clientes, para que suas necessidades sejam antecipadas e estar preparado para os demais desafios que surgem. Grandes empresas estão constantemente inovando em tecnologias aplicadas às operações de transporte e logística para garantir a satisfação dos seus clientes, mas principalmente para se consolidar em um mercado cada vez mais competitivo.

5. CONCLUSÃO

Estar preparado para o mercado de transporte rodoviários de cargas se faz cada vez mais necessário, diante disso é importante entender quais são as principais soluções mais buscadas por grandes embarcadores e empresas de transporte quando o assunto é tecnologia aplicada à logística. O papel do gestor nessa nova economia, ainda de acordo com TURBAN (2002), é elevar o nível de gestão das organizações, transformar os negócios na era digital e principalmente satisfazer as

necessidades dos clientes de forma eficiente, para que esse volte a negociar com a organização e compartilhe de suas experiências com outros clientes.

Conclui-se que o mercado de transportes rodoviário de cargas está se revolucionando, em um mundo de consumidores cada mais exigentes, e as organizações inseridas nesse mercado devem se adequar às essas exigências e necessidades, pois cada cliente tem a sua particularidade e preferências específicas. Além da adaptação nesse cenário cada vez mais competitivo, os profissionais da área precisarão se especializar, se adaptar a esses novos modelos de trabalho, resultados da evolução das relações tecnologia x trabalho.

Em um mundo onde a informação será rápida, precisa, onde uma decisão tomada com base em dados deve ser realizada através de ferramentas tecnológicas, será necessário cada vez mais profissionais qualificados e habilitados para exercerem essas funções. Atingir esse nível de gestão e produção não será uma tarefa fácil, especialmente para as organizações que não abrem mão de sistemas obsoletos, tecnologias ultrapassadas, que não se preocupam com a renovação de frotas, que não se importam com as opiniões de seus clientes, ou seja, que apenas “existem”.

A forte dependência do Brasil do transporte rodoviário de cargas aumenta os problemas ambientais e afeta a qualidade de vida das pessoas. Percebe-se, portanto, que a melhoria dos resultados econômicos e ambientais do Brasil, bem como o aumento de sua competitividade no mercado externo, estão diretamente relacionados às mudanças no setor de transportes.

Por fim, o que se pode esperar desse novo cenário, é que as empresas que possuírem a melhor tecnologia, compromisso social e ambiental coerente com as expectativas de seus clientes e fizerem uso desses recursos para gestão dos seus processos organizacionais, terão a oportunidade de preservar a sua sustentabilidade no mercado, desenvolver e preparar profissionais qualificados para essa nova fase da evolução tecnológica e principalmente se adaptar a esse mundo tão fascinante e volátil que é o da era digital.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os mestres que participaram de nossa formação acadêmica e profissional durante nossa vida. À Fatec Zona Leste e sua equipe que demonstraram seu compromisso com a

qualidade e excelência do ensino. À professora orientadora, Cristhiane Eliza dos Santos, pela valiosa contribuição durante o processo.

REFERÊNCIAS

ABREU, A.F.; REZENDE, D.A. **Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2006.

Argoud, Ana Rita Tiradentes Terra. Lopes, Lineia Jollembeck. Soliani, Rodrigo Duarte. **A Sustentabilidade no transporte rodoviário de cargas**. Gestão da produção em foco - Volume 12 (pp.67-75). Editora Poisson.

Baldassin, Paula. **O transporte verde no Brasil. Iguí Ecologia**. Disponível em < <https://www.iguiecologia.com/o-transporte-verde-no-brasil/> >. Acessado em 10 de outubro de 2022.

BHARADWAJ et al., 2013; AGARWAL; BREM, 2015; HÄNEL; FELDEN, 2016, p. 261) FREITAS, Matheus. **Logística 4.0: Conceitos E Aplicabilidade: Uma Pesquisa-Ação Em Uma Empresa De Tecnologia Para O Mercado Automobilístico**. Programa de Apoio à Iniciação Científica - PAIC 2015-2016. [S.I.], p. 26. 2016.

BRUSQUE, Rafael. **Conheça as Transportadoras mais antigas do Brasil**, 2021. Disponível em: <https://blogdocaminhoneiro.com/2021/11/conheca-as-transportadoras-mais-antigas-do-brasil/#:~:text=Por%20aqui%2C%20a%20empresa%20mais,Joaquim%20Monteiro%2C%20que%20continua%20operando>. Acesso em 09/09/2022

Cargo X. **Transporte sustentável: como reduzir a emissão de carbono dos caminhões de carga?** Disponível em < <https://cargox.com.br/blog/transporte-sustentavel-como-reduzir-emissao-de-carbono-dos-caminhoes-de-carga/> >. Acessado em 09 de outubro de 2022.

CNI. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Sondagem especial nº 66: indústria 4.0.** Brasília: CNI, 2016. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondesp-66-industria-4-0/>. Acesso em 04 de Out de 2022.

CNTTL. **História do Transporte no Brasil**, 2007. Disponível em: < <https://cnttl.org.br/modal-rodoviario>> Acesso em 08/09/2022

COMO Funciona Uma Torre De Controle Logística, 24 ago. 2020. Blog TOTVS. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-logistica/torre-de-controle-logistico/>

eCycle. **Quais os impactos ambientais de cada meio de transporte?** Disponível em < <https://www.ecycle.com.br/meios-de-transporte-impactos-ambientais/> >. Acessado em 09 de outubro de 2022.

FINCO, Nina. **Transporte rodoviário: evolução, características e vantagens** [S.I.], 16 dez. 2021. Blog Cobli. Disponível em: <https://www.cobli.co/blog/transporte-rodoviario/> Acesso em 09/09/2022

FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. **"GPS - Sistema de Posicionamento Global"**; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/gpssystema-posicionamento-global.htm>. Acesso em 11 de setembro de 2022.

HEINSINGER, Andrea. **Top 15 apps gratuitos de navegação GPS em 2021 para Android e IOS.** Sixt EUA Magazine. Disponível em: <https://www.sixt.com.br/magazine/noticias/aplicativos-gratuitos-navegacao-gps/> Acesso em 11/09/2022

NAFAL, Khalid. **Transportation Management Systems (TMS)- Módulos e benefícios.** Portogente Redação. Disponível em <https://portogente.com.br/portopedia/74893-tms-transportation-management-systems> Acesso em 11/09/2022

NASCIMENTO, Wellington. **São Paulo e Rio de Janeiro representam quase 80% do roubo de carga no Brasil.** [S.I.], 2021. Site Trucão Pé na Estrada. Disponível em: <https://penaestrada.com.br/sao-paulo-e-rio-de-janeiro-representam-quase-80-dos-roubos-de-cargas-no-brasil/> Acesso em 11/09/2022

OS PRINCIPAIS Modais De Transporte No Brasil. [S.I.], 2022. Site Comprovei – Gestão de Entregas. Disponível em: <https://comprovei.com/gestao-de-entregas/os-principais-modais-de-transporte-de-carga-no-brasil/> Acesso em 09/09/2022

PAIVA, Mauro. **Apostila destinada ao Curso Técnico de Nível Médio em Logística das Escolas Estaduais de Educação Profissional – EEEP (Escola Estadual de Educação Profissional).** CE. p. 46. 2018.

PALMISANO, A.; ROSINI, A. M. **Administração de Sistemas de Informação e a Gestão do Conhecimento.** São Paulo: Pioneira Thomson Learning,2003.

RAMOS, MRTL. **As vantagens e desvantagens do modal rodoviário na cadeia de suprimentos na produção e logística de soja.** Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA F.A.M.A. - Faculdade Metropolitana Anápolis – GO Curso: CST LOGÍSTICA. Anápolis, p.23, [20--?]

Relação Entre O Transporte Rodoviário De Carga E Pib Pode Chegar A 29%, Segundo Cálculos Da Fgv. [S.I.], 2022. Portal FGV. Disponível em: <https://portal.fgv.br/noticias/relacao-entre-transporte-rodoviario-carga-e-pib-pode-chegar-29-segundo-calculos-fgv> Acesso em 11/09/2022

RIBEIRO, Priscila. **Avaliação do TMS nas Operações Logísticas.** XII SEGeT Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Resende – RJ. p. 14, 2015

ROCHA, Cristine. **O Transporte De Cargas No Brasil E Sua Importância Para A Economia**. Curso de Ciências Econômicas do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação – DACEC, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI. Ijuí, p. 71, 2015.

SANTOS, João. (2007). **História do transporte rodoviário**. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*. 1. 10.5585/riae. v1i1.10. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/307735334_Historia_do_transporte_rodoviario. Acesso em 08/09/2022

SCHAWB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2016.

TURBAN, E.; WETHERBE, J.C.; MCLEAN, E. **Tecnologia da Informação para a Gestão: transformando os negócios na economia digital**. 3.ed. Bookman: 2002.

SILVA, Daniel Neves. **"Revolução Industrial"**; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm>. Acesso em 11 de setembro de 2022.

SUCENA, Marcelo. [202-?]. **Mudanças à vista na matriz de transportes brasileira**. FGV Transportes. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30791/mudancas_a_vista_na_matriz_de_transportes_de_cargas_brasileira_v.4_0.pdf?sequence=1 Acesso em 09/09/2022

6 TECNOLOGIAS usadas no mercado de transporte de cargas. [S.I.] Tecnovia. Disponível em: <https://www.tecnovia.com.br/tecnologias-usadas-no-mercado-de-transporte/> Acesso em 12/09/2022